

Таким образом, государственная поддержка сельхозпроизводителей в условиях ведения военных действий и экономических санкций является крайне важной и должна быть нацелена на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются производители в ДНР.

Список использованных источников

1. Agriculture benefits government support despite conflict [Электронный ресурс] : <https://syria-report.com/news/agriculture-benefits-government-support-despite-conflict/> (Дата обращения: 02.12.2022. – Загл. с экрана.)

2. Iran farmers amid sanctions and covid-19 [Электронный ресурс] : <https://www.al-monitor.com/originals/2020/09/iran-farmers-amid-sanctions-and-covid-19.html/> (Дата обращения: 02.12.2022. – Загл. с экрана.)

3 The role of agriculture in post-conflict Libya [Электронный ресурс] : https://www.researchgate.net/publication/322642939_The_role_of_agriculture_in_post_conflict_Libya_Supporting_the_transition_and_building_peace_through_food_security_and_rural_development (Дата обращения: 02.12.2022. – Загл. с экрана.)

УДК 332.1

DOI

**КОНТЕНТ-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРОБЛЕМАТИКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ РЕГИОНА**

**БОВСУНОВСКИЙ В.В.,
канд. экон. наук,
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

В статье представлены результаты проведенного контент-аналитического исследования, представлена доказательная база актуальности исследуемой проблематики социально-экономической

реконструкции региона. В процессе исследования использованы методы теоретического обобщения и сравнения, анализа и синтеза. Приведенные данные о количестве публикации трудов с упоминаем изучаемых дефиниций на страницах известных научных журналов предоставляют возможность применения теоретического уточнения ключевых понятий в практической деятельности.

Ключевые слова: методология реконструкции, мета-обеспечение, системная экономика, эволюционная экономика, безопасность, личная безопасность, общественная безопасность, мнимая безопасность, государственная безопасность, экономическая безопасность, информационная безопасность, социальная безопасность, геополитическая безопасность, реконструкция, реформирование, диверсификация, институционализация, интеграция

CONTENT-ANALYTIC STUDY OF THE PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC RECONSTRUCTION OF THE REGION

**BOVSUNOVSKY V.V.,
Candidate of Economic Sciences,
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article presents the results of the content-analytical study, the evidence base of the relevance of the studied issues of socio-economic reconstruction of the region. In the process of research, methods of theoretical generalization and comparison, analysis and synthesis were used. The given data on the number of publications of works mentioning the definitions under study on the pages of well-known scientific journals provide an opportunity to apply the theoretical clarification of key concepts in practice.

Keywords: reconstruction methodology, meta-security, system economics, evolutionary economics, security, personal security, public security, imaginary security, state security, economic security, information security, social security, geopolitical security, reconstruction, reform, diversification, institutionalization, integration

Постановка задачи. С целью подтверждения актуальности исследуемой тематики методологии системной реконструкции и мета-обеспечения безопасности региона были изучены основные

дефиниции: «методология реконструкции», «мета-обеспечение», «системная экономика», «эволюционная экономика», «безопасность», «личная безопасность», «общественная безопасность», «мнимая безопасность», «государственная безопасность», «экономическая безопасность», «информационная безопасность», «социальная безопасность», «геополитическая безопасность», «реконструкция», «реформирование», «диверсификация», «институционализация», «интеграция».

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретические и практические аспекты исследуемой проблематики нашли отражение в научных работах отечественных и зарубежных ученых: Л.Ф. Голубева [1], А.В. Гладышева [1], О.П. Овчинникова [2], Е.В. Никулина [2], О.С. Сухарев [3], К. Nuralina [4], М. Mura [5], М. Longo [5], S. Zanni [5], L. Toschi [5].

Актуальность. Обусловлена растущим интересом к исследованию проблематики социально-экономической реконструкции региона как со стороны научного сообщества, так и со стороны государственных органов власти.

Цель статьи. Рассмотреть и проанализировать ключевые дефиниции проблематики социально-экономической реконструкции региона.

Изложение основного материала исследования. Анализ проведен с использованием международной и отечественной баз данных КиберЛенинка и ScienceDirect, которые являются крупнейшими базами по количеству публикаций. Поиск данных был выполнен в марте 2023 года. Обработка информации была выполнена с использованием программы Microsoft Excel 2016, предназначенной для проведения экономико-статистических расчетов и применения графических инструментов.

Количество публикаций в различных научных базах дефиниций представлено в таблице 1. Данные получены из научной электронной библиотеки КиберЛенинка, основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний.

**Количество публикаций
в научных базах исследуемых дефиниций**

Дефиниции	Научные базы							Всего
	BAK	WOS	SCOPUS	ESCI	RSCI	AGRIS	CAS	
методология реконструкции	18070	359	2448	2148	2415	410	-	25850
мета-обеспечение	13823	432	3403	918	2515	-	461	21552
системная экономика	142948	-	11012	9142	11784	5231	-	180117
эволюционная экономика	26386	794	2530	2432	3192	870	-	36204
безопасность	377233	-	46368	20987	37330	14170	9142	505230
личная безопасность	98158	-	8994	6861	8208	2252	-	124473
общественная безопасность	163157	-	13584	10648	13719	3692	-	204800
мнимая безопасность	5161	89	544	507	506	-	-	6807
государственная безопасность	302772	-	31849	17041	28086	12272	5439	397459
экономическая безопасность	238163	-	23145	14233	20619	9702	-	305862
информационная безопасность	159010	-	15201	8062	13441	4992	-	200706
социальная безопасность	229727	-	22267	13933	19866	6877	-	292670
геополитическая безопасность	27063	-	2739	2424	2792	528	-	35546
реконструкция	104767	2400	16774	10550	14971	2793	-	152255
реформирование	93788	1267	7758	6923	7619	2236	-	119591
диверсификация	40521	704	3461	2848	3554	1664	-	52752
институционализация	14452	259	1681	1808	1818	130	-	20148
интеграция	220486	-	22311	15521	18536	5996	-	282850

Особая популярность выбранных дефиниций отмечена в изданиях BAK, Scopus, RSCI, ESCI, которые являются гарантом качества научного труда, новизны и его актуальности. Не нашли своего отражения научные базы Web of Science (WOS), Agricultural Research Information System ((AGRIS), Chemical Abstracts Service (CAS), PubMed, поскольку данные издания специализируются на естественно-научных направлениях и не имеют прямой с связи с тематикой диссертации.

Количество публикаций с 2010 года по 2022 год представлено в виде гистограмм с группировкой и подтверждены построенной полиномиальной линией тренда на рисунках 1-4.

«методология реконструкции»

«мета-обеспечение»

«системная экономика»

«эволюционная экономика»

Рис.1 Количество публикаций по годам дефиниций «методология реконструкции», «мета-обеспечение», «системная экономика», «эволюционная экономика»

«безопасность»

«личная безопасность»

«общественная безопасность»

«мнимая безопасность»

«государственная безопасность»

Рис. 2 Количество публикаций по годам дефиниций «безопасность», «личная безопасность», «общественная безопасность», «мнимая безопасность», «государственная безопасность»

Рис.3 Количество публикаций по годам дефиниций «экономическая безопасность», «информационная безопасность», «социальная безопасность», «геополитическая безопасность»

Данные характеризуется стабильной положительной тенденцией, с небольшим увеличением интереса в 2015 году к дефинициям «системная экономика», «эволюционная экономика», «реформирование», «институционализация», а значит стабильно растущим уровнем актуальности исследуемой проблематики. Коэффициент аппроксимации составляет от 0,8836 до 0,9979, что свидетельствует о высокой вероятности выявленных зависимостей.

Дефиниции «системная экономика», «безопасность», «общественная безопасность», «государственная безопасность», «информационная безопасность», «реконструкция», «реформирование», «интеграция» характеризуются наибольшим количеством публикаций, а значит повышенным уровнем интереса в научных работах.

Наименьшим количеством публикаций отмечены дефиниции «мета-обеспечение», «эволюционная экономика», «мнимая безопасность», «геополитическая безопасность», что свидетельствует о неизученности проблематики.

«реконструкция»

«реформирование»

«диверсификация»

«институционализация»

«интеграция»

Рис.4 Количество публикаций по годам дефиниций «реконструкция», «реформирование», «диверсификация», «институционализация», «интеграция»

Расчет прогноза упоминаемости дефиниций на 2023-2026 год (таблицы 2-5) произведен в табличном редакторе MS Excel, основанный на данных рисунков 1-4. Согласно прогнозируемым данным, в ближайшие семь лет ожидается рост публикационной активности по исследуемым дефинициям. Стоит отметить, что даже в условиях привязки низкой вероятности, тренд сохраняет высокие темпы роста. Однако, следует учесть возможные экономические, демографические и геополитические изменения, которые могут существенно скорректировать ситуацию.

Таблица 2

Тенденции упоминаемости дефиниций «методология реконструкции», «мета-обеспечение», «системная экономика», «эволюционная экономика» в 2023-2030гг.

<i>Методология реконструкции</i>				<i>Мета-обеспечение</i>			
Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности	Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности
2023	18667,19334	13246,18998	24088,1967	2023	1476,365129	1348,072297	1604,65796
2024	19944,96233	14355,8027	25534,12195	2024	1616,951117	1385,988066	1847,914169
2025	21222,73131	15469,04423	26976,41838	2025	1757,537106	1412,693588	2102,380624
2026	22500,50029	16585,60678	28415,3938	2026	1898,123095	1427,61799	2368,628199
2027	23778,26927	17705,22104	29851,3175	2027	2038,709084	1431,325699	2646,092468
2028	25056,03825	18827,64982	31284,42669	2028	2179,295072	1424,488966	2934,101178
2029	26333,80724	19952,68295	32714,93152	2029	2319,881061	1407,727159	3232,034963
2030	27611,57622	21080,13324	34143,0192	2030	2460,46705	1381,583986	3539,350114
<i>Системная экономика</i>				<i>Эволюционная экономика</i>			
2023	32439,5605	29351,94	35527,19	2023	2508,037742	2243,16	2772,92
2024	34055,48076	30967,84	37143,12	2024	2630,585045	2365,70	2895,47
2025	35671,40102	32583,74	38759,06	2025	2753,132348	2488,25	3018,02
2026	37287,32128	34199,62	40375,02	2026	2875,67965	2610,79	3140,57
2027	38903,24154	35815,48	41991,00	2027	2998,226953	2733,33	3263,12
2028	40519,16179	37431,33	43606,99	2028	3120,774256	2855,87	3385,67
2029	42135,08205	39047,15	45223,01	2029	3243,321559	2978,41	3508,23
2030	43751,00231	40662,95	46839,06	2030	3365,868862	3100,95	3630,79

Таблица 3

Тенденции упоминаемости дефиниций «безопасность», «личная безопасность», «общественная безопасность», «мнимая безопасность», «государственная безопасность» в 2023-2030гг.

<i>Безопасность</i>				<i>Личная безопасность</i>			
Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности	Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности
2023	126210,6284	108433,22	143988,04	2023	26171,58507	22522,30	29820,87
2024	134313,4285	114429,72	154197,14	2024	27646,32498	23883,84	31408,81
2025	142416,2286	120621,64	164210,82	2025	29121,06489	25247,83	32994,30
2026	150519,0286	126961,35	174076,71	2026	30595,8048	26614,05	34577,56
2027	158621,8287	133417,81	183825,85	2027	32070,54471	27982,32	36158,77
2028	166724,6287	139969,45	193479,81	2028	33545,28463	29352,49	37738,08
2029	174827,4288	146600,55	203054,31	2029	35020,02454	30724,41	39315,64
2030	182930,2289	153299,28	212561,18	2030	36494,76445	32097,96	40891,57
<i>Общественная безопасность</i>				<i>Мнимая безопасность</i>			
2023	47359,45074	40264,55	54454,35	2023	1127,52364	949,14	1305,91
2024	50242,83895	42927,86	57557,82	2024	1202,622924	1018,71	1386,54
2025	53126,22716	45595,92	60656,53	2025	1277,722207	1088,39	1467,05
2026	56009,61536	48268,32	63750,91	2026	1352,821491	1158,19	1547,46
2027	58893,00357	50944,72	66841,28	2027	1427,920774	1228,08	1627,76
2028	61776,39178	53624,80	69927,98	2028	1503,020058	1298,07	1707,97
2029	64659,77999	56308,30	73011,26	2029	1578,119341	1368,14	1788,10
2030	67543,1682	58994,95	76091,39	2030	1653,218624	1438,30	1868,14
<i>Государственная безопасность</i>							
2023	39617,75162		34353,61		44881,89		
2024	41957,35805		36529,93		47384,79		
2025	44296,96449		38709,77		49884,16		
2026	46636,57092		40892,83		52380,31		
2027	48976,17736		43078,86		54873,50		
2028	51315,78379		45267,62		57363,95		
2029	53655,39023		47458,91		59851,87		
2030	55994,99666		49652,55		62337,45		

Таблица 4

Тенденции упоминаемости дефиниций «экономическая безопасность», «информационная безопасность», «социальная безопасность», «геополитическая безопасность» в 2023-2030гг.

<i>Экономическая безопасность</i>				<i>Информационная безопасность</i>			
Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности	Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности
2023	28022,38036	24018,70	32026,06	2023	42933,31811	37301,28	48565,36
2024	29706,82348	25578,96	33834,69	2024	45390,64935	39583,90	51197,39
2025	31391,26659	27141,89	35640,65	2025	47847,98058	41870,30	53825,66
2026	33075,70971	28707,27	37444,15	2026	50305,31181	44160,15	56450,47
2027	34760,15283	30274,91	39245,40	2027	52762,64304	46453,17	59072,11
2028	36444,59594	31844,63	41044,57	2028	55219,97427	48749,12	61690,83
2029	38129,03906	33416,27	42841,81	2029	57677,30551	51047,77	64306,85
2030	39813,48217	34989,69	44637,27	2030	60134,63674	53348,93	66920,35
<i>Социальная безопасность</i>				<i>Геополитическая безопасность</i>			
2023	26722,96206	23270,26	30175,66	2023	1238,829525	1051,95	1425,71
2024	28259,16382	24699,36	31818,96	2024	1315,14386	1106,12	1524,17
2025	29795,36557	26130,78	33459,96	2025	1391,458195	1162,35	1620,57
2026	31331,56733	27564,30	35098,83	2026	1467,77253	1220,13	1715,42
2027	32867,76908	28999,77	36735,76	2027	1544,086865	1279,14	1809,04
2028	34403,97084	30437,04	38370,90	2028	1620,4012	1339,14	1901,66
2029	35940,1726	31875,96	40004,38	2029	1696,715536	1399,99	1993,44
2030	37476,37435	33316,42	41636,33	2030	1773,029871	1461,54	2084,52

Таблица 5

Тенденции упоминаемости дефиниций «реконструкция», «реформирование», «диверсификация», «институционализация», «интеграция» в 2023-2030гг.

<i>Реконструкция</i>				<i>Реформирование</i>			
Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности	Год	Прогноз	Привязка низкой вероятности	Привязка высокой вероятности
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	50003,09378	47000,23	53005,96	2023	21016,91832	18810,23	23223,60
2024	52039,31132	48680,66	55397,96	2024	21931,57416	19656,44	24206,71
2025	54075,52886	50394,10	57756,96	2025	22846,22999	20504,12	25188,34
2026	56111,7464	52132,51	60090,99	2026	23760,88583	21353,16	26168,61
2027	58147,96394	53890,63	62405,30	2027	24675,54167	22203,44	27147,65
2028	60184,18148	55664,84	64703,53	2028	25590,19751	23054,86	28125,54
2029	62220,39902	57452,46	66988,34	2029	26504,85334	23907,34	29102,37
2030	64256,61656	59251,51	69261,72	2030	27419,50918	24760,81	30078,21
<i>Диверсификация</i>				<i>Институционализация</i>			
2023	25821,89472	22961,72992	28682,05952	2023	4672,778953	4146,987995	5198,56991
2024	27276,42352	24077,38194	30475,46511	2024	4839,585731	4313,792407	5365,379054
2025	28730,95232	25224,4731	32237,43155	2025	5006,392509	4480,594979	5532,190039

Продолжение табл. 5

1	2	3	4	5	6	7	8
2026	30185,48112	26395,34293	33975,61931	2026	5173,199287	4647,395185	5699,003389
2027	31640,00992	27584,99621	35695,02363	2027	5340,006065	4814,192499	5865,819631
2028	33094,53872	28789,96219	37399,11525	2028	5506,812843	4980,986396	6032,63929
2029	34549,06752	30007,71392	39090,42112	2029	5673,619621	5147,77635	6199,462892
2030	36003,59632	31236,34419	40770,84845	2030	5840,426399	5314,561836	6366,290962
<i>Интеграция</i>							
2023	41203,84858			38052,02		44355,68	
2024	43428,88367			40179,29		46678,48	
2025	45653,91877			42308,66		48999,17	
2026	47878,95386			44439,97		51317,94	
2027	50103,98895			46573,05		53634,92	
2028	52329,02405			48707,77		55950,28	
2029	54554,05914			50844,00		58264,11	
2030	56779,09424			52981,64		60576,55	

Таблица 6 информирует о количестве публикаций в различных изданиях исследуемых дефиниций.

Таблица 6

Количество публикаций в различных изданиях дефиниций по исследуемой проблематике

Дефиниции	Издания				Всего
	Обзор статей	Научные статьи	Энциклопедии	Главы книг	
методология реконструкции	12922	119838	2075	8668	143503
мета-обеспечение	4032	6783	172	2078	13065
системная экономика	21016	350159	6388	34713	412276
эволюционная экономика	2278	24919	961	2908	31066
безопасность	107819	652112	11537	75241	846709
личная безопасность	32503	197294	4618	38336	272751
общественная безопасность	51277	307364	8550	51732	418923
мнимая безопасность	529	7912	271	1426	10138
государственная безопасность	26693	313854	6255	48762	395564
экономическая безопасность	19843	217644	5431	30892	273810
информационная безопасность	27132	346586	5435	52568	431721
социальная безопасность	18910	213077	5666	29828	267481
геополитическая безопасность	806	7110	392	991	9299
реконструкция	50328	516465	6800	42944	616537
реформирование	17690	223252	6150	24949	272041
диверсификация	23996	193516	4326	21975	243813
институционализация	5838	59533	2597	7048	75016
интеграция	174233	476444	25562	183166	859405

Представленные результаты свидетельствуют о высокой публикационной активности учеными научных статей и глав книг,

что связано с глобальностью и фундаментальностью исследований данной тематики.

Выводы. В рамках проведенного контент-аналитического исследования изучены основные дефиниции проблематики методологии системной реконструкции и мета-обеспечения безопасности региона. Наибольшее научное внимание приковано к дефинициям «системная экономика», «безопасность», «общественная безопасность», «государственная безопасность», «информационная безопасность», «реконструкция», «интеграция». Полученные данные исследования отражают, что выбранные и изученные дефиниции подтверждают актуальность проблематики, а также обращают внимание к информационной базе исследования, к научным трудам ведущих отечественных и зарубежных ученых.

Список использованных источников

1. Голубева Л.Ф. Социально-экономическая стабильность региона как условие экономического роста/ Л.Ф. Голубева, А.В. Гладышева // Социально-экономические явления и процессы. 2014. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-ekonomicheskaya-stabilnost-regiona-kak-uslovie-ekonomicheskogo-rosta>

2. Овчинникова О.П. Направления модернизации структуры регионального социально-экономического комплекса / О.П. Овчинникова, Е.В. Никулина // Финансы и кредит. 2016. № 9 (691). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/napravleniya-modernizatsii-struktury-regionalnogo-sotsialno-ekonomicheskogo-kompleksa>

3. Сухарев О.С. Региональная экономическая политика: структурный подход и инструменты (теоретическая постановка) // Экономика региона. 2015. № 2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/regionalnaya-ekonomicheskaya-politika-strukturnyy-podhod-i-instrumenty-teoreticheskaya-postanovka>

4. Kalamkas Nuralina, Raissa Baizholova, Alexander Biryukov Socio-economic development of countries based on the Composite country Development Index (CCDI) // Regional Sustainability 15 April 2023 Volume 4, Issue 2 (Cover date: June 2023) Pages 115-128

5. Matteo Mura, Mariolina Longo, Sara Zanni, Laura Toschi Exploring socio-economic externalities of development scenarios. An analysis of EU regions from 2008 to 2016 // Journal of Environmental Management Volume 332, 15 April 2023